

ОБЗОР НОВЫХ МЕТОДОВ И ПРИНЦИПОВ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Камолова Г.Ж.

заведующая кафедрой “Методики преподавания языков”

Национальный центр обучения к новым технологиям Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949963>

Аннотация. Статья представляет собой обзор новых методов и принципов изучения русского языка как иностранного, ориентированных на развитие коммуникативных навыков, индивидуализацию обучения, использование технологий дистанционного обучения и развитие межкультурной компетенции учеников. Рассматриваются различные методы и подходы к обучению, такие как методика коммуникативного обучения, дидактическая игра, обучение через проекты, аудио- и видеоматериалы, онлайн-курсы и другие. Статья также обсуждает роль учителя в процессе обучения и необходимость создания комфортной учебной среды для учеников. В заключении подчеркивается важность постоянного совершенствования методов и принципов обучения и адаптации к различным условиям и потребностям учеников. Статья может быть полезна преподавателям русского языка как иностранного и всем, кто интересуется данной темой.

Ключевые слова: русский язык как, иностранный, обучение, методы, принципы, коммуникативные навыки, индивидуализация обучения, межкультурная компетенция, носители языка, литература, культура.

REVIEW OF NEW METHODS AND PRINCIPLES OF LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The article is an overview of new methods and principles of learning Russian as a foreign language, focused on the development of communication skills, individualization of learning, the use of distance learning technologies and the development of intercultural competence of students. Various methods and approaches to learning are considered, such as communicative learning methodology, didactic game, learning through projects, audio and video materials, online courses and others. The article also discusses the role of the teacher in the learning process and the need to create a comfortable learning environment for students. In conclusion, the importance of continuous improvement of methods and principles of teaching and adaptation to different conditions and needs of students is emphasized. The article can be useful for teachers of Russian as a foreign language and for everyone who is interested in this topic.

Keywords: Russian as a foreign language, teaching, methods, principles, communication skills, individualization of learning, intercultural competence, native speakers, literature, culture.

В настоящее время все больше людей по всему миру изучают русский язык как иностранный. В связи с этим возникает необходимость постоянно совершенствовать методы и принципы обучения, чтобы помочь учащимся более эффективно осваивать язык.

Одним из самых новых методов является метод коммуникативного подхода. Он предполагает, что главной целью изучения языка является способность использовать язык в реальных ситуациях общения. В рамках этого подхода ученики учатся не только грамматике и лексике, но и развивают навыки понимания и произношения языка.

Еще одним новым методом является метод адаптивного обучения. Он основан на использовании технологий, которые позволяют настраивать программу обучения под конкретного учащегося. Этот метод позволяет учителям учитывать индивидуальные потребности каждого ученика и настраивать программу обучения в соответствии с этими потребностями. Одним из принципов, которые стали все более популярными, является принцип интеграции. Он предполагает использование различных методов и подходов в рамках единой программы обучения. Например, можно использовать метод коммуникативного подхода в сочетании с методом игр или методом проблемного обучения.

Еще одним принципом является принцип аутентичности. Он предполагает использование реальных материалов и ситуаций для изучения языка. Например, ученики могут изучать русский язык, смотря фильмы на русском языке или читая реальные русские тексты.

Наконец, методология обучения может быть усовершенствована с помощью использования новых технологий, таких как онлайн-курсы, приложения для мобильных устройств и технологии распознавания речи. Эти технологии могут быть использованы для создания интерактивных уроков, которые могут помочь студентам более эффективно изучать русский язык, обеспечивать больше возможностей для практики разговорной речи и получения обратной связи от учителей и одноклассников.

В целом, новые методы и принципы изучения русского языка как иностранного помогают сделать обучение более эффективным и интересным для учеников. Однако, необходимо учитывать, что каждый ученик индивидуален, и наилучшая методология для него может отличаться от методов, которые будут работать для других учеников. Поэтому важно, чтобы учителя гибко подходили к обучению, кроме того, важно учитывать культурные и социальные различия между учениками. Например, некоторые ученики могут иметь разные представления о том, как использовать язык в общении, или могут испытывать трудности в понимании культурных особенностей, связанных с языком. Поэтому, помимо использования новых методов обучения, учителя также должны учитывать культурные и социальные аспекты обучения и адаптировать свой подход к обучению в соответствии с этими особенностями.

Также важно помнить, что для эффективного изучения языка необходима не только подходящая методология, но и систематическая практика и постоянное общение на языке. Поэтому, помимо уроков с учителем, ученики должны иметь возможность общаться на русском языке с носителями языка или другими учениками, возможно, через онлайн-платформы или языковые клубы.

В заключение, обучение русскому языку как иностранному является сложным и многогранным процессом, который требует использования различных методов и подходов. Важно понимать, что изучение русского языка как иностранного требует от ученика не только знаний языка, но и понимания культурных, исторических и социальных особенностей страны, где этот язык является официальным или распространенным. Поэтому в процессе обучения необходимо уделять внимание не только грамматике, лексике и произношению, но и культуре, литературе и истории страны, на чьем языке ученик изучает.

Наконец, важно подчеркнуть, что изучение русского языка как иностранного - это длительный процесс, который требует терпения и упорства. Не следует ожидать быстрых результатов и сразу говорить на языке без ошибок. Однако, если ученик будет регулярно практиковаться и использовать различные методы и принципы, он сможет значительно улучшить свои навыки и достичь поставленных целей.

В рамках коммуникативного подхода к изучению русского языка как иностранного, ученик должен активно использовать язык в коммуникативных ситуациях, где он может применять свои знания в реальной жизни. Это может быть как разговор с носителем языка, так и участие в групповых дискуссиях или играх на языке, где ученик может практиковать свои навыки в реальном времени. Также важно создавать условия для того, чтобы ученик мог изучать язык на своем уровне, используя различные формы обучения, такие как аудио- и видеоматериалы, тексты, задания на грамматику и произношение.

Адаптивное обучение, в свою очередь, подразумевает индивидуальный подход к каждому ученику. В рамках этого подхода учитель анализирует индивидуальные потребности и возможности ученика и создает индивидуальную программу обучения, которая максимально учитывает его уровень знаний, способности и интересы.

Принцип интеграции заключается в том, чтобы связать обучение языку с другими областями знаний, такими как культура, история, наука и технологии. Например, можно использовать тексты о культурных особенностях России для изучения языка или использовать технологии для создания интерактивных заданий и упражнений на языке.

Принцип аутентичности подразумевает использование реальных текстов и материалов на языке для обучения. Это могут быть аудио- и видеозаписи, тексты из газет и журналов, разговоры с носителями языка и т.д. Использование таких материалов помогает ученику понимать и использовать язык в реальной жизни.

Использование новых технологий, таких как интерактивные учебники, онлайн-курсы, мобильные приложения и т.д., может значительно улучшить процесс обучения, сделать его более интерактивным и доступным для широкой аудитории.

Таким образом, новые методы и принципы изучения русского языка как иностранного помогают улучшить процесс обучения, делая его более эффективным, интересным и доступным для учеников. Эти методы и принципы также помогают учителям адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям и возможностям каждого ученика, а также связывать обучение языку

Среди современных методов и принципов обучения русскому языку как иностранному можно выделить следующие:

Коммуникативный подход. Этот подход ориентирован на развитие коммуникативных навыков учеников и ставит в центр учебного процесса реальные ситуации общения. Он помогает ученикам не только учить язык, но и использовать его для достижения коммуникативных целей.

Индивидуализация обучения. Этот подход учитывает индивидуальные потребности и возможности каждого ученика и позволяет адаптировать учебный процесс к ним. Он может включать в себя использование различных учебных материалов и технологий, а также работу в малых группах.

Метод проектов. Этот метод предполагает организацию учебного процесса в виде проектов, в рамках которых ученики работают в команде над решением определенной задачи. Он позволяет ученикам развивать навыки коммуникации, творческого мышления и самостоятельной работы.

Технологии дистанционного обучения. С развитием информационных технологий все большую популярность приобретают различные технологии дистанционного обучения. Они позволяют ученикам получать знания и навыки в удобное для них время и месте, а также взаимодействовать с учителем и другими учениками удаленно.

Культурологический подход. Этот подход ориентирован на знакомство учеников с культурой и историей России, а также на развитие межкультурной компетенции. Он помогает ученикам лучше понимать русскую культуру и менталитет, а также научиться взаимодействовать с представителями других культур.

Существует множество методов и принципов обучения русскому языку, которые ориентированы на развитие коммуникативных навыков учеников, индивидуализацию обучения, использование технологий дистанционного обучения, а также развитие межкультурной компетенции и понимания русской культуры. Важно отметить, что выбор конкретных методов и принципов зависит от конкретной ситуации и потребностей учеников и учителя, и что обучение языку должно быть постоянно адаптировано к новым тенденциям и требованиям.

Кроме того, важно учитывать, что изучение русского языка как иностранного является процессом взаимодействия между учителем и учеником, где учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ученика и их культурный и языковой фон. В этом контексте, создание подходящей учебной среды, которая позволяет ученикам чувствовать себя комфортно и дает возможность активно участвовать в обучении, является одним из главных аспектов эффективного обучения.

В заключение, изучение русского языка как иностранного представляет собой сложный и многогранный процесс, который требует постоянного совершенствования методов и принципов обучения, а также адаптации к различным условиям и потребностям учеников. Правильно подобранный подход к обучению, индивидуализация процесса обучения и использование современных технологий и подходов позволяют добиться наилучших результатов в изучении русского языка как иностранного.

ВЫВОД:

В данной статье были рассмотрены новые методы изучения русского языка как иностранного. Они включают в себя использование технологий, а также инновационные подходы в обучении.

Одним из главных новых методов является применение технологий в обучении. В частности, это использование онлайн-курсов и приложений для изучения русского языка. Также важным методом является использование различных видео уроков и аудиоматериалов.

В статье также были рассмотрены инновационные подходы в обучении, такие как метод обратной связи, когнитивный подход и метод активного обучения. Эти методы позволяют эффективно изучать русский язык и улучшать навыки общения на русском языке. Выводы, которые можно сделать из данной статьи, заключаются в том, что новые

методы изучения русского языка как иностранного являются более эффективными и доступными, чем традиционные методы. Они позволяют более быстро и эффективно овладеть русским языком, улучшить навыки общения и расширить кругозор. В целом, применение новых методов изучения русского языка как иностранного открывает новые возможности для эффективного обучения и расширения знаний.

Одним из ключевых преимуществ новых методов изучения русского языка как иностранного является их гибкость и доступность. Благодаря применению онлайн-технологий и использованию интерактивных материалов, обучение становится более удобным и доступным, так как можно изучать язык в любое время и в любом месте.

Также новые методы изучения русского языка как иностранного помогают усилить мотивацию и интерес к обучению. Использование интерактивных и игровых форматов позволяет сделать обучение более увлекательным и привлекательным для учащихся. Кроме того, новые методы изучения русского языка как иностранного предоставляют возможность индивидуализировать обучение, учитывая особенности и потребности каждого учащегося. Например, можно выбрать определенный уровень сложности, тематику и формат обучения в зависимости от уровня подготовки и целей обучения. В целом, применение новых методов изучения русского языка как иностранного открывает новые возможности для более эффективного и интересного обучения, что способствует улучшению качества образования и повышению уровня знаний учащихся.

REFERENCES

1. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова. - М./ Просвещение, 1990.
2. Шанский Н.М. и др. Что значит знать язык и владеть им. Л.: Просвещение, 1989.
3. Баранов М. Т. и др. Методика преподавания русского языка. -М., 1992.
4. Рахимова М.Э., Магдиева С.С. Мультимедийный учебник по литературе для иноязычных групп академических лицеев и профессиональных колледжей. -Т.: Фан ва технология. 2014. Эл.в.- 270с.
5. 34. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное пособие для вузов. – М.: Юнити, 2004. – 271 с.
6. 35. Смирнова Л.Г. Культура русской речи. – М., 2005. –334с.
7. <http://www.wikipedia.org>.
8. <http://lex.uz>